

Anexo 1 - Tradução em português do *Berlin Numeracy Test*

1. Imagine que estamos jogando um dado de 5 lados 50 vezes. Em média, das 50 vezes, em quantas vezes o dado mostraria um número ímpar (1, 3 ou 5)?

_____ de 50 vezes

2. Em uma cidade de 1.000 pessoas, 500 são membros de um coral. Dos 500 membros do coral, 100 são homens. Das outras 500 que não são membros do coral, 300 são homens. Qual a probabilidade de que um homem selecionado ao acaso seja membro do coral?

Por favor, responda em porcentagem: _____%

3. Imagine que estamos jogando um dado de 6 lados viciado. A probabilidade do dado mostrar o número 6 é o dobro da probabilidade de cada outro número. Em média, de 70 vezes, em quantas vezes o dado mostraria o número 6?

_____ de 70 vezes

4. Em uma floresta, 20% dos cogumelos são vermelhos, 50% são castanhos e 30% são brancos. Um cogumelo vermelho tem probabilidade de 20% de ser venenoso. Um cogumelo que não seja vermelho tem probabilidade de 5% de ser venenoso. Qual a probabilidade de um cogumelo venenoso na floresta ser vermelho?

Por favor, responda em porcentagem: _____%

Adaptado com autorização de
<http://www.riskliteracy.org/files/BNT%20Versions.pdf>

Anexo 2 - Cenário clínico para cálculo de valor preditivo positivo de teste de rastreamento

Para a detecção precoce de câncer de mama, mulheres acima dos 50 anos podem participar de mamografia de rastreio. Cerca de 1% destas mulheres têm câncer de mama (prevalência). Em uma mamografia, o câncer de mama pode ser detectado com 90% de probabilidade (sensibilidade). A probabilidade de um falso-positivo em uma mulher saudável é de 9%. Qual a probabilidade de que uma mulher tenha câncer de mama dado que ela tem um achado positivo na mamografia?

Por favor, responda em porcentagem: ____%